

РОЛЬ ЭССЕ В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

ДЖАФАРОВА НАБАТ БЕЙДУЛЛА КЫЗЫ
Профессор Азербайджанского Государственного
Педагогического Университета
Баку, Азербайджан

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль и значение написания эссе в образовании. В современное время одним из основных показателей интеллектуального развития является умение свободно выражать личные мысли. Эссе дает возможность выразить личные взгляды, чувства и переживания автора, сохраняя творческий и субъективный подход на первом плане. В статье представлена информация о различных видах жанров эссе — кратких, повествовательных, оценочных и рефлексивных эссе. Подчеркивается, что написание эссе в школе является важным инструментом для развития критического и аналитического мышления учащихся, улучшения их творческих способностей и формирования языковой выразительности. Целью статьи является обсуждение роли написания эссе в школьном образовании и его использования для учащихся. Написание эссе способствует личностному развитию студентов, прививая им привычку структурировать свои идеи и ясно их выражать. В результате написание эссе считается эффективным инструментом, развивающим не только академические знания учащихся, но и их умственные способности.*

***Ключевые слова:** студент, навыки письма, эссе, мышление, личностная рефлексия*

В наше время способность человека выражать свои независимые мысли посредством письма является одним из основных показателей интеллектуального развития. В этом контексте эссе выступает своего рода символом личной свободы мысли и творчества. Эссе — латинское слово, произошедшее от слова «exagium» и означающее «рисовать и оценивать что-либо». Этот жанр позволяет вносить в текст собственные взгляды, чувства, эмоции, а также свой собственный уникальный стиль.

Написание эссе отличается от научных работ и традиционных статей. Эссе держит свободу и творчество на первом плане. Для кого-то написание эссе — интеллектуальное занятие, а для кого-то, как говорится, средство самовыражения в определенном смысле. Хорошо написанное эссе способно влиять, заставлять читателя думать и даже вдохновлять, независимо от его темы.

Жанр эссе широко используется во многих областях. Охват различных тем от литературы до философии, политики и психологии делает эссе универсальной и ценной формой письма. Сочинения в школьном образовании не ограничиваются только обучением студентов знаниям, но и направлены на развитие их мышления и обучение их выражению личных мыслей. В этом контексте написание сочинений используется как важный инструмент в школьных учебниках для формирования критических и творческих навыков учащихся. Сочинения предоставляют учителям возможность оценить уровень знаний учащихся, а также их личные подходы, глубину мысли и способность к логическому анализу.

В учебниках азербайджанского языка написание сочинений широко используется для обучения учащихся знаниям, развития их мышления и развития личного мышления, чувств и эмоций. Сочинения развивают критические и творческие навыки учащихся, способность к логическому анализу и глубину мысли.

Темы сочинений в школьных учебниках разнообразны - иногда они посвящены анализу литературных произведений, иногда - текущим проблемам общества, а иногда - личному опыту. Эти темы прививают учащимся привычку думать, структурировать свои мысли и точно их выражать. Сочинения показывают, что образование основано не только на фактах, но и на важности индивидуального подхода и творчества.

Изучение роли и значения написания эссе в школьных учебниках, а также рассмотрение его вклада в учеников облегчает работу учителей. Эссе — это не только тип письма, но и инструмент, который развивает способность молодого поколения формулировать и выражать собственные мысли.

В отличие от традиционных научных текстов, эссе — это идеальная форма письма для оценки темы с разных точек зрения на основе личных мыслей и анализа. Эссе позволяет глубже и более индивидуально исследовать тему, раскрывая субъективный подход автора. Таким образом, можно сказать, что при написании эссе следует обратить внимание на ряд нюансов:

Правильная структура. Эссе должно состоять из введения, основной части и заключения. Важно организовывать идеи и не отклоняться от основной темы в каждом разделе.

Ясность языка. Ясность и ясность языка являются ключевыми при написании эссе. Необходимо избегать очень сложных выражений и строить предложения, понятные читателю.

Личные мнения. Поскольку эссе отражает личные взгляды автора, на первый план выходят субъективные мнения. Главное — убедительно донести точку зрения автора до читателя [13].

Эссе — это форма письма, в которой автор выражает свои субъективные взгляды, личные впечатления и анализы. Эссе обычно пишется не на основе исследования и анализа конкретной темы, а на основе личных идей и мыслей. Мы можем охарактеризовать основные черты эссе следующим образом:

- Постановка конкретной темы или вопроса;
- Произведения, посвященные анализу проблем с различных сторон, не считаются эссе.
- Выражение личных впечатлений и мыслей (в личных и автобиографических эссе) [9, с.10].

Это форма письма, в которой личные переживания и мысли автора занимают главное место, а частные и индивидуальные подходы находятся на переднем плане. Эта черта более ярко проявляется в автобиографических или мемуарных эссе. В эссе тема в основном вытекает из личных взглядов, опыта и жизненных событий автора, представляя читателям мировоззрение, чувства и впечатления автора.

Смысл и структура эссе. Эссе популяризировал известный культурный критик и философ Мишель де Монтень. Этот жанр определяется как выражение личных мыслей, чувств и наблюдений посредством слов.

Эссе обычно состоит из 3 основных частей: Введение: введение в тему, объяснение основной проблемы или цели. Основная часть: анализ личных идей, мнений экспертов и положительных/отрицательных теорий. Заключение: заключительное утверждение личных современных идей или призыв.

Эта структура является основой для систематического выражения учащимися своих мыслей.

Учебные цели написания эссе. Существует множество целей обучения написанию эссе в школе. Они отражены в следующих направлениях:

- Развитие критического мышления: написание эссе стимулирует учащихся критически подходить к источникам и создает условия для разнообразных идей.
- Улучшение семиотических навыков: эссе — это творческий текстовый формат для свободного выражения личных идей.
- Улучшение языковых и выразительных навыков: в процессе написания эссе формируются правильная структура предложений и гармоничные навыки речи и письма.
- Развитие аналитических навыков: учащиеся учатся находить связи между идеями и устанавливать логические отношения.

Эссе делятся на типы в зависимости от разных тем и целей. Каждый тип эссе позволяет автору выразить свой подход и идеи. Ниже приведены наиболее распространенные типы эссе и их основные характеристики:

Описательное эссе. Описательное эссе направлено на предоставление подробного описания объекта, события, человека, места или процесса. Этот тип эссе помогает читателю визуально представить себе описываемый предмет.

Особенности:

- Используются конкретные детали и описания.
- Основная цель — создать эмоциональное воздействие на читателя и сформировать четкое представление о предмете.
- Возможен субъективный подход, но основные характеристики объекта остаются на переднем плане.

Например, эссе, описывающее красоту пейзажа или особенности любимого города.

Повествовательное эссе. Повествовательные эссе используются для рассказа событий или историй. Этот тип эссе подразумевает форму повествования.

Особенности:

- События излагаются последовательно (в хронологическом порядке).
- В тему можно включить личные отношения и впечатления.
- Основное внимание уделяется развитию событий и результату.

Например, «Случай, который произошел в детстве» или «Моя любимая профессия»

Судебное эссе. В судебных эссе представлены мысли, аргументы и анализ автора. Эти эссе сосредоточены на аналитическом подходе к определенной теме.

Особенности:

- Представлен анализ проблемы и различные точки зрения.
- Автор использует аргументы для обоснования своей позиции.
- Важны хронологическая последовательность и четкая логика.

Например, «Влияние современных технологий на образование» или «Пути решения экологических проблем».

Аналитическое эссе. Этот тип эссе направлен на анализ какого-либо произведения, события или концепции. Основная цель здесь — рассмотреть тему с разных сторон.

Особенности:

- Анализ ключевых фактов и деталей.
- Хотя автор представляет свое субъективное мнение, преобладает объективный подход.

Аргументативное эссе. Аргументативное эссе пишется на спорные темы, и главная цель — убедить читателя в позиции автора.

Особенности:

- Используются веские аргументы и факты.
- Приводятся и опровергаются контраргументы.
- Тема объективно обоснована.

Например, «Является ли искусственный интеллект угрозой нашему будущему?»

Рефлексивное эссе. Этот тип эссе основан на личных чувствах, мыслях и опыте. Тема отражается через личный опыт.

Особенности:

- Личные чувства и интроспективный подход.
- Эмоциональное и субъективное содержание.

Например, «Уроки, извлеченные из неудач».

Цель и структура каждого типа эссе различны. В зависимости от того, какой тип вы пишете, важно применять подход, соответствующий требованиям темы.

Использование эссе в учебном процессе. При обучении написанию эссе в школе использование следующих прогрессивных методов дает положительные результаты:

- Выбор тем учениками: темы эссе могут быть даны в соответствии с интересами учеников. Это позволяет ученику глубже подойти к теме.

- Как инструмент обсуждения: организация обсуждений в классе перед написанием эссе помогает ученикам сформулировать свои идеи.

- Пошаговый подход: Во-первых, составление кратких планов написания эссе приближает учеников к структуре уроков.

Чтобы приучить учеников к написанию эссе, написание осуществляется в определенной последовательности:

1. Объяснение мотива (О чем я буду говорить?)

2. Создание общей идеи (Как я буду объяснять?)

3. Структурирование текста для написания (В какой последовательности я буду объяснять?)

4. Проверка процесса составления текста (Все ли действия я выполнил правильно?) [9, с.24].

Проведение написания эссе в школьной практике является весьма эффективным инструментом для развития критического мышления, креативности и навыков письменного выражения у учеников. Практика написания эссе служит не только учебной деятельности, но и личностному развитию учеников и расширению их мировоззрения. Чтобы правильно и эффективно организовать написание эссе в школьной практике, следует рассмотреть несколько основных этапов.

I. Выбор темы. Выбор темы является одним из основных этапов в практике написания эссе. Тема должна соответствовать следующим характеристикам:

- быть близкой интересам учащихся;

- соответствовать их возрасту и уровню знаний;

- предоставлять широкие возможности для свободного размышления и выражения своих идей.

Например, в качестве тем можно выбрать такие темы, как «Моя любимая книга», «Важность защиты природы», «Что для меня школьная жизнь?».

II. Предоставление образцов эссе. Прежде чем приступить к написанию эссе, учителя должны предоставить учащимся хорошие образцы эссе. Эти образцы полезны для создания понимания их структуры, стиля и содержания. Учащиеся могут формировать собственные приемы письма, глядя на хорошо написанные образцы эссе.

III. Обучение методике написания эссе. Студентам следует объяснить основные правила и структуру написания эссе:

Введение: краткое введение в тему и привлекательное начало для привлечения интереса читателя.

Основная часть: анализ основных идей темы, представление аргументов и поддержка примерами.

Заключение: общее резюме темы и резюме мнения автора.

Учителя должны поощрять студентов быть более креативными во вступительной и заключительной частях.

Работа над процессом написания. Сам процесс написания эссе состоит из нескольких этапов:

Мозговой штурм: студенты должны собрать свои идеи по теме и записать основные идеи.

Планирование: для эссе должна быть установлена соответствующая структура, идеи должны быть расположены в логической последовательности.

Написание: студенты должны сначала подготовить черновик, а затем улучшить текст.

Корректурa и редактирование: после завершения написания эссе должно быть рассмотрено и улучшено с участием учителя или других студентов.

➤ Групповая работа и обсуждения. Написание эссе иногда может выполняться в группах. Студенты обсуждают тему, выдвигают разные идеи и в конечном итоге пишут собственные эссе. Этот метод укрепляет как критическое мышление, так и командную работу.

➤ Индивидуальный подход. Поскольку у студентов разные интересы и способности, в практике написания эссе важен индивидуальный подход. Преподаватели должны помочь студентам найти свой собственный стиль и дать рекомендации по улучшению их слабых сторон.

➤ Оценка и обратная связь. При оценке эссе следует обращать внимание не только на грамматические ошибки, но и на содержание, креативность и подачу идей. Преподаватели должны давать студентам конструктивную обратную связь и давать рекомендации по дальнейшему улучшению их будущих эссе.

➤ Творчество и свобода. Студентам следует предоставить свободу свободно выражать свои идеи. Представление написания эссе как творческой деятельности, а не обязательного процесса повышает их мотивацию.

➤ Представление результатов. Обсуждение эссе студентов в классе или демонстрация их на стенгазете показывает, что их работа ценится. Это побуждает студентов писать лучше.

Написание эссе в школьной практике важно как для академического, так и для личностного развития студентов. Правильно организованный процесс письма учит студентов критически мыслить, свободно выражать свои идеи и развивать творческие способности. Такой подход способствует их будущему успеху и уверенности в себе.

«Студенты знакомы со стандартными выражениями и переходными предложениями, используемыми при написании эссе. Например, при выражении мнения по теме уместнее использовать такие слова, как «я думаю» и «по моему мнению»» [8, с.22].

«В педагогической литературе нет резкой границы между эссе и сочинением. Однако следует учитывать, что в современном образовании чаще используется написание эссе. В отличие от традиционных сочинений, которые часто посвящены широкой и абстрактной теме, в сочинениях требуется выразить мнение по конкретной ситуации, причем во многих случаях отношение к этой ситуации неоднозначно. Например: Тема сочинения: «Обычай и обряды Новруза»; Тема сочинения: «Мое отношение к обычаю чтения на слух во время праздника Новруз». В сочинении о каком-либо литературном произведении часто даются сведения о произведении и его авторе, анализ персонажей. В сочинении о данном произведении требуется выразить отношение к действиям определенного персонажа в конкретной ситуации, и часто тема выражается так: «Если бы я был... вместо..., что бы я сделал» [10, с.7].

Короче говоря, написание эссе открывает перед учащимися широкие возможности для самовыражения. Поэтому написание эссе находится в более выигрышном положении в современном образовании.

Для например, во втором разделе учебника для 8-го класса дано задание написать сочинение на тему «Как красиво звучит родина Шуша». «Используя предоставленную информацию, соберите дополнительную информацию и напишите описательное (повествовательное) сочинение на тему «Мой флаг – моя идентичность» [6, с.43]. Кроме того, в третьем разделе в тексте под названием «Конец пути» дано задание «По мотивам рассказа написать повествовательное сочинение на тему «Если бы я был командиром...» [7, с.107].

В восьмом классе, наряду с повествовательными и описательными сочинениями, ученики уже знакомы с сочинениями и эссе оценочного характера. Когда мы говорим суждение, мы имеем в виду выражение мнения или мнения о каком-либо понятии. Для того чтобы написать сочинение и эссе оценочного характера, необходимо дождаться представленной последовательности. Направление сочинения следующее:

- ✓ Подумайте о названии представленного сочинения.
- ✓ Выберите объект, о котором выносится суждение.
- ✓ Выбранный вами объект может быть предметом, событием или человеком.

✓ Определите чувства, которые этот объект вызывает в вашем сердце. Это может быть радость, восторг, гнев, ненависть и т. д.

✓ Попробуйте определить, почему возникают эти чувства. Выразите свое отношение к этому» [6, с.40].

На этапе творческого применения учащимся задается задание написать эссе на тему «Баку 100 лет спустя» [3, с.175]. Также на обобщающих обзорных уроках учащимся задается задание написать грамматическое эссе. Также написать эссе на тему «Мой сегодняшний день» и т. д. [3, с.185].

В целом эссе с грамматическим заданием называется «грамматическим эссе» или «эссе, ориентированным на действие». Основная цель таких эссе — применить грамматические знания и выразить мнение по определенной теме с точки зрения содержания.

При написании грамматического эссе учитываются следующие моменты: Применение грамматических правил: важна правильная структура предложения, уместное использование времен, знаков препинания и других грамматических правил. Логическая текучесть: идеи должны быть выражены последовательно и взаимосвязано. Подход, основанный на задачах: эссе обычно фокусируется на определенной теме и требует правильной обработки этой темы как грамматически и по содержанию.

В заключение можно сказать, что написание эссе — это не только форма письма, но и важный инструмент, развивающий критическое мышление, креативность и навыки личного выражения. Применение заданий по написанию эссе в школьном образовании формирует у учащихся аналитический подход, структурированное мышление и умение свободно выражать собственные идеи.

Правильное владение структурой и типами эссе позволяет учащимся оценивать темы с разных точек зрения. В то же время написание эссе улучшает языковые и письменные навыки учащихся, готовя их к академическому и личностному развитию.

Эффективная организация написания эссе в современном образовании заключается не только в передаче знаний, но и в создании условий для развития личностного творчества и критического мышления. Таким образом, эссе является незаменимым инструментом для продвижения индивидуального подхода и творческого мышления в образовательном процессе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Azərbaycan respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dili üzrə təhsil proqramı (kurikulumu)(I - XI siniflər). <https://arti.edu.az/wp-content/uploads/2025/04/1-z%C9%99baycan-dili-Kurikulum-2013.pdf>
2. Bədiyev S.R. Yeni təlim texnologiyalarından mühazirə mətnləri. Bakı: Dərəcəyəz-M, -2009, -200 s.
3. Cavadova S., 9-cu sinif Azərbaycan dili metodik vəsait, Bakı, Şərq-Qərb”, -2020, -200 səh.
4. Cəfərova N. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı: ADPU, -2019, -440 s.
5. Əliyeva A.T. Azərbaycan dili dərslərlərində interaktiv təlim metodlarından istifadənin xüsusiyyətləri. Metodik vəsait. Bakı: Mars – Print, -2005, -110 s.
6. Hacıyev T., Bektaş S., Vəliyeva M., Hüseynova Y., 8- ci sinif Azərbaycan dili dərslərləri, Bakı, “Şərq-Qərb”, - 2023, - 176 s.
7. Hüseynova Y., Bektaş S., 8-ci sinif Azərbaycan dili metodik vəsait, Bakı, “Şərq-Qərb”, - 2019, - 160 s.
8. İsmayılov R., Zahidova Ş., Nurullayeva Ü., Xanlayeva A., Həbibli R., 5-ci sinif Azərbaycan dili metodik vəsait, Bakı, “Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu”, - 2024, - 216 s.
9. Nəhmətova K. Esse:Yazı tiplərinə görə növləri, Bakı, “Elm və təhsil”, - 2022, -156 s.
10. Rüstəmov A., Allahverdi H., Cəfərova D., Məmmədova S., 7-ci sinif Azərbaycan dili metodik vəsait, Bakı, “Altun kitab”, - 2018, -176 s.
11. Technology in the Writing Classroom - Purdue OWL® - Purdue University. -2022
12. Dorothy E. Zamach, Liza A. Rumisek. Academic Writing. From paragraph to essay. <https://library.unmas.ac.id/repository/EBK-00032.pdf>
13. <https://glc.edu.az/esse-nedir>